

خاندانی نظام میں عدم مساوات: اسباب و وجوہ اور تدارک (قرآن و سنت کی روشنی میں تجزیاتی مطالعہ)

*Saiqa Gulnaz

** Dr.Asim Iqbal

ABSTRACT

Islam is a complete code of life which provides guidance in every field of life. Like other areas of life, Islam provides clear rules and regulations regarding family life. The main purpose of this paper is to present a solution to inequality in the family system in the light of Quran and Sunnah. In the modern era, the Muslim family system is suffering from inequality in many respects, among which there is lack of justice and equality between different members of the family. A son and a daughter born in the same house are treated differently. The trend of inequality in education, marriage, distribution of inheritance and love is increasing day by day. On the other hand, the principles of equality are often violated with respect to the rights of the parents by the children. Islam commands parents to treat their children equally and teaches children to treat their parents well.

Keywords: family, importance and utility, inequality, reasons, Islamic teachings

:- تمہید

آنحضور ﷺ کی تشریف آوری سے پہلے دنیا ظلم و استحصا کی آماجگاہ تھی۔ ہر طرف ظلم و بربریت کا راج تھا اعلیٰ طبقے اور قبیلے کے لوگ عام لوگوں پر زیادتی کو اپنا حق سمجھتے تھے۔ اپنی بیٹیوں تک کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ ان حالات میں آپ ﷺ نجات دہندہ بن کر تشریف لائے۔ آپ ﷺ نے اس نظام کی نفی کی اور مساوات پر مبنی معاشرے کی بنیاد رکھی۔ سب کو برابر کے حقوق عطا کیے ظلم کی دیوار کو پاش پاش کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوید سنائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ

اے لوگو! بلاشبہ ہم نے پیدا فرمایا تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے، اور بنادیا تمہیں کئی شاخیں اور کئی قبیلے، تاکہ باہم پہچان رکھو۔ بیشک تمہارا زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہے۔

علی بن محمد اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

*M.Phil in Islamic studies, National University of Modern Languages Islamabad.

** Assistant Professor, Faculty of Arabic & Islamic Studies, Mohi-ud-Din Islamic University Nerian Sharif
AJK.

وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْرِفُوا بَيْنَ أَنْ الشُّعُوبِ وَالْقَبَائِلِ لِلتَّعَارُفِ لَا لِلتَّخَارِ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ أَفْضَلَكُمْ ، وَالكَرَمَ بِالْعَمَلِ وَالتَّقْوَى لَا بِالنَّسَبِ^۲
 کہ ہم نے تمہارے قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ پس واضح ہوا کہ قومیں اور قبیلے تعارف کے لیے بنائی گئی تھی نہ کہ فخر کے لیے اور فضیلت، شرافت اور برتری عمل اور تقویٰ سے ظاہر ہوتی ہے نسب سے نہیں۔

اس تفسیر سے معلوم ہوا کہ سب کو آدم اور حوا سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس لیے سب کی اصل ایک ہی ہے جب اصل ایک ہے تو فخر کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔ اور یہ قبائل تو ایک دوسرے کی پہچان کے لیے بنائے گئے تھے تم ان پر فخر کرنے لگے اور خاص تو وہ ہے جو صاحب تقویٰ ہے۔ آیت مبارک میں وضاحت کے ساتھ بتا دیا گیا کہ کوئی انسان یہاں پر اپنے نسب کی وجہ سے خاص نہیں ہے بلکہ خدا سے ڈرنے والا اور اس کے احکامات کو ماننے والا ہی اہم ہے۔ آپ ﷺ نے مساوات کی اعلیٰ مثال قائم کی اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا:
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ إِلَّا بِالتَّقْوَى^۳
 لوگو! تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے،۔ خبردار! کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں مگر جو متقی ہو۔

آپ ﷺ نے معاشرے کو ہر قسم کی برائی سے پاک کیا اور مساوات کا درس دیا۔ لیکن آج کا انسان اس درس کو فراموش کر چکا ہے یہاں تک کہ معاشرے کی چھوٹی اکائی خاندان بھی عدم مساوات کا شکار ہے۔ اس مقالے میں خاندان کا مفہوم اور اس کی اہمیت پر بحث کی جاتی ہے، نیز خاندان میں عدم مساوات کی وجوہات بیان کرتے ہوئے ان کے تدارک کے لیے لائحہ عمل بھی پیش کیا جاتا ہے۔

۲:- خاندان تعارف

مولوی فیروز الدین اور سید احمد دہلوی خاندان کی لغوی تعریف میں لکھتے ہیں: خاندان فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی گوت،

گھرانہ، نسل، قبیلہ۔^۴ نسل، قبیلہ، گھرانہ، کنبہ کے ہیں۔^۵

خاندان کو عربی میں اسرہ کہتے ہیں جس کا مادہ اس، رہے۔ محمد بن عبد الرزاق اسرہ کی تعریف میں لکھتے ہیں:

"أَقْرَبُ الرَّجُلِ مِنْ قَبْلِ أَبِيهِ"^۶

آدمی کے اس کے باپ کی طرف سے رشتہ داروں کو اسرہ کہتے ہیں۔

موسوعۃ الفقہیہ میں اسرہ کی تعریف یوں ہے:

"أسرة الإنسان عشيرته ورهطه الأذنون، مأخوذ من الأسر، وهو القوة، سموا بذلك لأنه يتقوى

بهم، والأسرة: عشيرة الرجل وأهل بيته"^۷

انسانی خاندان، اس کی آل اولاد اور باپ کی طرف سے قرہبی رشتہ داروں کو کہا جاتا ہے۔ اور اسرۃ اسر سے مانوڑ ہے اور اسر قوت کو کہا جاتا ہے اس کو یہ نام اس لیے دیا گیا کہ انسان اپنی آل اولاد کے ذریعے سے قوت محسوس کرتا ہے اور آدمی کے اپنے گھر والوں کی گزر بسر کے انتظام کو "اسرۃ" کہتے ہیں۔

درجہ بالا تعریفات سے معلوم ہوا اسرۃ میں عورت کی طرف سے نہیں بلکہ مرد کی طرف سے رشتہ دار شامل ہیں۔ جو باپ کے رشتہ دار ہیں وہی بچے کا خاندان ہے۔ جن میں دادا، دادی، چچا، چچی، پھوپھی، پچازاد اور پھوپھی زاد وغیرہ آتے ہیں۔ والدین اور بہن بھائی بھی خاندان ہی کہلاتے ہیں۔

۳۔ خاندانی نظام کی اہمیت:

معاشرے کی اہم اور بنیادی اکائی خاندان ہے۔ خاندان کی خوشحالی یا بربادی کا اثر معاشرے پر پڑتا ہے۔ فلاحی و مستحکم معاشرے کی بنیاد صالح، خوشحال اور مضبوط خاندان ہے۔ خاندان کی خوشحالی میں معاشرے اور قوم کی ترقی و خوشحالی مضمر ہے اس لیے دین اسلام نے بھی خاندان کی اہمیت اور استحکام پر خصوصی زور دیا ہے۔ قرآن کے ایک تہائی احکام خاندان سے متعلق ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ^۸

اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو۔

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِيَّةً^۹﴾

اور بیشک بھیجا ہم نے کئی رسول تم سے پہلے اور کئے ہم نے ان کی بیویاں اور اولاد۔

ڈاکٹر خالد علوی خاندان کی اہمیت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"خاندان ایک ایسا ادارہ ہے جس کے ذریعے معاشرتی تربیت ہوتی ہے اور انسانی رویے پروان چڑھتے ہیں۔ خاندان ہی وہ ادارہ ہے جو فرد کو اپنے فرائض کا احساس دلاتا ہے۔ اسے فرق مراتب کا شعور بخشتا ہے۔ اگر خاندان کا استحکام کم ہو جائے تو انسانی طرز عمل، معاشرتی فرائض کا شعور اور افراد معاشرہ کے مراتب کا یقین سب کچھ ختم ہو جائے گا۔"^{۱۰}

معلوم ہوا کہ خاندان انسان کو ذمہ دار بناتا ہے اسے فرائض کا احساس دلاتا ہے۔ نہیں تو انسان کو اپنی ذمہ داری کا شعور کبھی نہ

ہو۔ جلال الدین عمری لکھتے ہیں:

"خاندان ریاست کی بنیاد، ابتدائی منزل اور اساس ہے کیونکہ ایک خاص نیچ پر اسی ریاست کی تنظیم و تشکیل سے معاشرہ وجود میں آتا ہے اور معاشرے کی عمارت قائم ہوتی ہے اور عمارت کی پائیداری اور استحکام کے لیے ضروری ہے کہ بنیاد بھی مضبوط ہونی چاہیے"^{۱۱}

مولانا جلال الدین عمری کے بقول معاشرے کی عمارت خاندان کی وجہ سے قائم ہوتی ہے معاشرے کی مضبوط عمارت کے لیے

ضروری ہے کہ خاندان مستحکم ہو۔ ایک خاندان تب ہی مستحکم ہوتا ہے جب اس کی جڑ مضبوط ہو اور خاندان کی جڑ اور اصل میاں بیوی ہیں۔

3.1: خاندان کی بنیاد

خاندانی زندگی مرد اور عورت کے درمیان ایک مضبوط معاہدے کی صورت میں پیدا ہوتی ہے۔ اور اسلام اس کے مقام و بقا کی خواہش رکھتا ہے۔ دوام اسی صورت ممکن ہے جب میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کی اہمیت رکھتے ہوں گے۔ اور اسی میں زندگی کی الفتیں اور محبتیں پوشیدہ ہیں۔ جس طرح معاشرے کی بنیاد خاندان ہے اس طرح خاندان کی بنیاد میاں بیوی ہیں۔ اسلام نے نکاح میں خاندان کی بقا رکھی۔ رضیہ مدنی اس حوالے سے لکھتی ہیں:

"نکاح سے انسان معاشرے کا بنیادی اور اہم ترین یونٹ بناتا ہے۔ جو اولاد سے مکمل ہوتا ہے۔ اولاد سے انسان کی محبت فطری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ محبت اس کی فطرت میں ڈالی ہے، ہمیشہ سے ہے اور قیامت تک رہے گی" ^{۱۲}

مرد اور عورت جس طرح خاندان کی بنیاد ہیں اس طرح ان کی اولاد سے بھی خاندان تشکیل پاتا ہے اور خاندان مضبوط تبھی ہو گا جب اس کے افراد ایک دوسرے سے پیار و محبت سے رہیں گے۔

3.2: روحانی سکون کے حصول کا ذریعہ:

روحانی سکون میاں بیوی اور بچوں کی پرسکون رفاقت میں پوشیدہ ہے۔ اور خاندانی زندگی روحانی سکون و اطمینان کا باعث ہے۔ شبیر حسین لکھتے ہیں:

"متوازن کردار گھر کی چار دیواری کی زینت ہے بشرطیکہ گھر میں سکون ہو اور سکون افراد کے پیار سے حاصل ہوتا ہے۔ مغربی ممالک کے گھرانوں نے کھلی چھٹی دے کر "نئی نسل" پر جنسی جنون طاری کر دیا ہے۔" ^{۱۳}

گھر کا سکون خاندان کی بقا اور اہمیت میں اتنا ہی کردار ادا کرتا ہے جتنا خاندان عائلی زندگی کی مضبوطی میں ادا کرتا ہے۔ باہم افراد کا مل جل کر اکٹھے ایک دوسرے کے دکھ درد میں اور خوشی میں شریک ہونا افراد کو بے پناہ سکون مہیا کرتا ہے۔ مغرب میں خاندان سے عدم توجہی کے رویے نے خاندانی زندگی کو بھی کمزور کر دیا ہے۔

۴: خاندانی نظام میں عدم مساوات کی وجوہات

خاندان کے مفہوم سے واضح ہوتا ہے کہ جہاں یہ لفظ اپنے اندر وسیع مفہوم رکھتا تھا وہاں پر آج خاندان کے دائرہ کار کے محدود ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں مساوات کا فقدان بھی نظر آرہا ہے۔ ایک ہی گھر میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں جس کی کہیں وجوہات ذیل میں پیش کی جاتی ہیں۔

4.1: تعلیم و تربیت میں عدم مساوات

بچوں کی تعلیم و تربیت والدین کا اولین فریضہ ہے۔ کچھ والدین تو اس فرض کو بخوبی نبھاتے ہیں لیکن اکثر والدین اس میں کوتاہی برتتے ہیں اور اپنے ہی بچوں کی تعلیم و تربیت میں مساوات کو یکسر فراموش کر دیتے ہیں۔ بیٹوں کو عموماً اچھے اور معیاری سکول میں جبکہ

بیٹیوں کو عام سکول میں داخل کرواتے ہیں یا پھر بیٹیوں کو پڑھاتے ہی نہیں ہیں۔ آپ ﷺ نے اس کے برعکس اولاد کے درمیان عدل و انصاف زور دیتے ہوئے فرمایا:

اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ ۱۴

اپنی اولاد کے درمیان انصاف کیا کرو۔

آپ ﷺ نے مطلق اولاد کا لفظ استعمال کیا جس میں بیٹا اور بیٹی دونوں آتے ہیں۔ اب انسان اسے فراموش کر چکا ہے اپنے ہی بچوں کا فیصلہ دوسرے کی رائے سے کیا جاتا ہے اور بچوں کی رائے کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔

4.2: تحفے تحائف دینے میں عدم مساوات

موجودہ خاندانی نظام جو مختلف مسائل کو شکار ہے وہاں پر وہ خود کی پیدا کردہ روایات کا پابند بھی ہے۔ پہلے بچے کی پیدائش پر ہر گھر میں جشن کا سماں ہوتا ہے۔ عموماً پہلی اولاد یا بیٹے کی سالگرہ دھوم دھام سے منائی جاتی ہے۔ خرید و فروخت کے وقت بھی محبوب نظر بیوی یا بچے کی پسند کی چیزیں خریدی جاتی ہیں۔ جس سے باقی بچوں اور بیویوں میں احساس کمتری، حسد اور کینہ جیسی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ آپ ﷺ کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو آپ ﷺ نے تمام بیویوں کو برابر کے حقوق دیئے اور بچوں کے معاملے میں یہاں تک فرما دیا اگر تم اپنے بچوں کو کوئی تحفہ دینا چاہو تو اس میں بھی عدل کو ملحوظ رکھو۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ حدیث رسول ﷺ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے باپ نے اپنے ایک بیٹے کو تحفے میں غلام دیا اور آپ ﷺ کے پاس آپ ﷺ کو بطور گواہ رکھنے کے لیے آئے۔ ان کی عرض سن کر آپ ﷺ نے پوچھا:

أَكُلُّ وَوَلَدَكَ تَحْتَهُ مَثَلُ مَا تَحْتَلُّ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَارْدَدَهُ ۱۵

کیا تم نے اپنے تمام لڑکوں کو ہی غلام تحفے میں دیا ہے جیسا اس کو دیا ہے کہا نہیں، آپ نے فرمایا پھر اسے واپس لے لو۔

آپ ﷺ نے واضح الفاظ میں تمام اولاد کے درمیان مساوات کا حکم دیا اور فرمایا کہ جو چیز ایک کو دودھ دوسرے کو بھی مہیا کرو۔

4.3: پیار و محبت میں عدم مساوات

یہ ایک حقیقت ہے کہ اولاد یا بیویوں میں سے کسی ایک کی طرف زیادہ لگاؤ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یا تو وہ اولاد یا بیوی لائق فائق ہوتی ہے یا اولاد پہلی ہوتی ہے یا پھر وہ والدین کا احساس کرنے والی ہوتی ہے۔ اسی طرح بیوی بھی یا حسین ہوتی ہے یا ہر مشکل میں شوہر کا ساتھ نبھانے والی ہوتی ہے۔ اگر جملہ اوصاف کی وجہ سے کسی ایک کی طرف لگاؤ ہے تو کوئی پکڑ نہیں لیکن بظاہر بیویوں میں تفریق نہیں کرنی چاہیے اور تمام اولاد کو ایک جیسا ہی سمجھنا چاہیے نہیں تو ان میں حسد، غرور تکبر اور نفرت جیسی برائیاں جنم لیں گی قصہ یوسف علیہ السلام ہمارے سامنے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

اذ قالوا ليويسف واخوه احب الٰى اينا منا ونحن عصبة^{١٦}

جب کہ سب نے کہا کہ یوسف اور ان کا بھائی زیادہ پیارے ہیں ہمارے باپ کو، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں۔

یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی نفرت کی وجہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ان کی طرف جھکاؤ تھا حالانکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے جن کی طرف سے ناانصافی کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا اس کے باوجود آپ علیہ السلام کی اولاد دو حصوں میں بٹ گئی۔

4.4:- تقسیم وراثت میں عدم مساوات

اسلام کا نظام وراثت ایک منصفانہ نظام ہے۔ یہ خاندان کی تمام افراد کا وراثت میں حصہ متعین کرتا ہے۔ محض عورت یا بچہ ہونے کی وجہ سے کسی کو وراثت سے محروم نہیں کرتا۔ لیکن موجودہ خاندان ان تعلیمات کو یکسر فراموش کر چکا ہے۔ کہیں پر والدین اولاد کو عاق کر رہی ہے تو کہیں تمام جائیداد بیٹوں یا ایک بچے کے نام کر کے بیٹیوں کو بے دخل کر دیا جاتا ہے۔ قرآن اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے:

وَتَاكُلُونَ التَّرَاثَ أَكْلًا لِّمَّا وَتَّخَبُونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا^{١٧}

اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔

اور ایسے انسان کے بارے میں آپ ﷺ نے فرمایا

مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهُمْ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ¹⁸

اگر کوئی شخص مسلمانوں کا حاکم بنایا گیا اور اس نے ان کے معاملہ میں خیانت کی اور اسی حالت میں مر گیا تو

اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔

خاندان کا ذمہ دار فرد یا والدین بھی اپنے گھر، بیوی اور بچوں کے حاکم ہیں اور ان کے ساتھ خیانت کی صورت میں جنت کو حرام

اور جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے۔

4.5:- بزرگوں کی نافرمانی

عدم مساوات کی ایک وجہ بزرگوں کی نافرمانی بھی ہے۔ عموماً نئی نسل اپنی روایات کو فراموش کر چکی ہے اور بڑوں کے ساتھ اس نسل کا رشتہ بھی مصنوعی اور برائے نام ہے۔ کہیں پر بہو ساس کو برداشت نہیں کر پار ہی تو کہیں اولاد کو والدین کا حکم اور نصیحت بے کار لگتی ہے۔ حالانکہ قرآن نے شدید الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے:

وَالْوَالِدِينَ إِحْسَانًا مَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا^{١٩}

اور ماں باپ سے بھلائی کرنے کا، اگر پہنچ جائیں تمہارے سامنے بڑھاپے کو، ان میں کا ایک یا دونوں، تو مت کہنا انہیں اف، اور نہ انہیں جھڑکنا، اور بولنا ان سے عزت کرنے والی بولی۔
قرآن نے والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ بزرگوں کا ساتھ اور تجربہ کسی نعمت سے کم نہیں وہ اپنے بچوں کی بھلائی کے لیے اپنا آپ تک بھول جاتے ہیں۔ صد افسوس کہ انسان نے اسے فراموش کر دیا ہے۔

5۔ عدم مساوات کا تدارک قرآن و سنت کی روشنی میں

قرآن ایک جامع کتاب ہے جس میں ہر مسائل کا حل موجود ہے۔ اگر بلا واسطہ کوئی حل نہ ملے تو بحیثیت مسلمان سنت رسول ﷺ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس لیے جب بھی انسان کو کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے قرآن و سنت کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ان میں جگہ جگہ عدل و انصاف اور مساوات کا درس نظر آتا ہے چنانچہ خاندانی نظام میں عدم مساوات کا تدارک قرآن و سنت میں درجہ ذیل نکات سے ظاہر ہوتا ہے:

5.1۔ خاندان کے ساتھ حسن سلوک

اسلام نے خاندان کو خاص اہمیت دی ہے اور ہر ایک کے ایک دوسرے پر حقوق و فرائض متعین کیے ہیں اور آپس میں پیار و محبت اور اخلاص اور اتفاق سے رہنے کی تاکید کی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ ۖ

وَالدِّينِ سَعَةً ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ لِلْوَالِدِينَ اتَّقُوا قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

قرآنی آیت میں والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا کہا گیا ہے۔ والدین کے بعد رشتہ داروں کا ذکر کر کے ان کی اہمیت کو بتا دیا اور حکم دیا کہ ویسا ہی معاملہ ان کے ساتھ بھی روا رکھو۔ پھر حدیث میں واضح الفاظ رشتہ داروں سے تعلق کو جوڑ کر رکھنے کا کہا گیا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُسْطَ عَلَيْهِ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحْمَهُ ۚ

جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں اور عمر میں درازی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔

درج بالا حدیث سے واضح ہوا کہ رشتہ داروں سے تعلق کو قائم رکھنے سے انسان کا رزق وسیع اور عمر دراز ہوتی ہے۔ لہذا قرآن و حدیث دونوں ہی خاندان سے حسن سلوک کا درس دے رہے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر خاندان میں عدم مساوات کا تدارک کیا جاسکتا ہے۔

5.2: اولاد کی تربیت

شروع سے ہی اگر اولاد کی تربیت کی جائے تو خاندان مضبوط اور خوشحال خاندان کہلاتا ہے کیونکہ والدین اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے ہر لمحہ خواہاں ہوتے ہیں۔ انھیں ہر آسائش دینا چاہتے ہیں ہر تکلیف سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ اپنی خوشیاں بھی ان پر قربان کر دیتے ہیں۔ اس کے باوجود بچے اپنے ہی محسن اور پرورش کرنے والے کو بھول جاتے ہیں۔ محمد بن جمیل اس حوالے سے لکھتے ہیں:

"اے تربیت کے خواہاں سب سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کر۔ کیونکہ جس کام کو تو کرے گا تیری اولاد اسے اچھا خیال کر کے اس پر عمل کرے گی اور جس کام کو تو ترک کر دے گا تیرے بچے بھی اس کے قریب نہیں جائیں گے اور یقیناً والدین کا بہترین کردار ہی سب سے اچھی اولاد کی تربیت کر سکتا ہے" ۲۲

معلوم ہوا ہے اگر ایک والدین اپنی اصلاح کر لیں خود برے کاموں سے دور رہیں اپنے کردار کو اعلیٰ اور معیاری بنائیں تو ان کے بچے بھی ان کی طرح اعلیٰ کردار اور اخلاق کے حامل ہوں گے اور برائی کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ بچوں کو بنانے اور بگاڑنے میں سب سے زیادہ کردار ان کے اپنے ہی والدین کا ہوتا ہے۔ طلحہ نظامی صاحب اس حوالے سے یوں لکھتے ہیں:

"اصلاح معاشرے کی عملی محنت میں سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ انسان اپنے گھر کی اصلاح کرنا شروع کر دے سب سے پہلے خود کو اسلام کے سانچے میں ڈالے اور بیوی کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرائے اور احکام اسلام پر عمل کرنے کی تلقین کرے اور اس کے بعد اپنے بچوں کی تربیت شروع سے ہی اسلامی نیچ پر کرے کیونکہ یہی تو معاشرے کے افراد ہیں معاشرے کے افراد جب صحیح ہو جائیں گے تو معاشرہ خود بخود صحیح ہو جائے گا" ۲۳

آپ ﷺ کی زندگی ہمارے سامنے ہے آپ ﷺ گفت و شنید میں، نصیحت میں، برتاؤ میں لوگوں کے مراتب اور ان کی منازل کا خیال رکھتے۔ ہر شخص کے مزاج کو مد نظر رکھ کر اس سے بات کرتے۔ مثلاً ایک مرتبہ ایک شخص آپ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ﷺ مجھے کوئی نصیحت کیجیے آپ ﷺ نے فرمایا:

لَا تَغْضَبُ فَرَدَّدَ مَرَارًا قَالَ لَا تَغْضَبُ ۲۴

غصہ نہ ہو اگر پس اس نے بار بار سوال دہرایا آپ ﷺ نے فرمایا کہ غصہ نہ ہو اگر۔

اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ متعلقہ شخص غصہ زیادہ کرتا تھا اس لیے اس کی طبیعت کو مد نظر رکھ کر آپ ﷺ نے اسے نصیحت کی۔ والدین جب خود اسلامی تعلیمات پر عمل کریں گے اور بچوں کی تعلیم و تربیت اسلامی نیچ پر کریں گے اور بار بار انھیں نصیحت کریں گے تو ان کی اولاد ان کے لیے باعثِ فخر ہوگی۔

5.3:- عزت و توقیر

خاندان میں مساوات قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ رشتوں کے مراتب کے مطابق ان میں مساوات قائم کی جائے۔ خاندان کے افراد کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی بات کو سمجھیں۔ ایک دوسرے کی رائے کو اہمیت دیں۔ حالات کیسے بھی ہوں ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑیں اور سب ایک دوسرے کی عزت کریں۔ ہمارے اسلام نے بڑے خوبصورت انداز میں انسان کی عزت و توقیر کا بتایا۔ قرآن میں ارشاد ہوا:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ۚ ۲۵

اور ہم نے عزت دی ہے آدم کی اولاد کو۔

قصہ حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے سامنے ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ علیہ السلام کو جان سے مارنے کی کوشش کی اپنوں سے جدا کر دیا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی اعلیٰ ظرفی دیکھیں کہ وہی بھائی جب بے یار و مددگار ہو کر آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو نہ صرف آپ علیہ السلام انھیں نوازتے ہیں بلکہ فرماتے ہیں۔ قرآن میں ہے:

لَا تَزَيِّبْ عَلَيَّكُمْ الْيَوْمَ ۚ ۲۶

آج کے دن تم پر کچھ ملامت نہیں ہے۔

اگر آپ علیہ السلام چاہتے تو اپنے بھائیوں کو معاف کرنے کے بجائے سزا دے سکتے تھے۔ لیکن آپ علیہ السلام عام انسان نہیں تھے آپ علیہ السلام کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ آپ علیہ السلام نے اپنے قاتلوں کو بھی معاف کر دیا۔

5.4:- عدل و انصاف

عدل و انصاف کا اصول ہر ملت و قوم نے پسند کیا اور اپنایا ہے۔ غیر مسلم بھی اس اصول پر کاربند ہیں۔ لیکن آج جب معاشرہ تنزلی کا شکار ہو تا نظر آرہا ہے تو اس کی وجہ معاشرے کی اکائی یعنی کہ خاندان میں عدل و انصاف کی کمی ہے۔ والدین اولاد کے درمیان عدل و انصاف نہیں کر پارہے اور مرد بھی اپنی بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کو قائم نہیں رکھ پارہے، حالانکہ قرآن واضح الفاظ میں اس کی مذمت کرتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَانْكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنِي وَثُلثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ۚ ۲۷

عورتیں تمہیں پسند آئیں ان سے نکاح کرو دو دو سے اور تین تین سے اور چار چار سے، پس اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ (کئی بیویوں میں) عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی عورت سے نکاح کرو۔

اور اولاد کے معاملے میں آپ ﷺ نے عدل و انصاف زور دیتے ہوئے فرمایا:

اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ ۚ ۲۸

اپنی اولاد کے درمیان انصاف کیا کرو۔

قرآن و حدیث میں واضح اور واضح الفاظ میں خاندان کے افراد کے درمیان عدل و انصاف کا کہا گیا ہے تاکہ خاندان اور معاشرہ پر امن اور خوشحال ہو اور مساوات کا بول بولا ہو۔

5.5:- وراثت کی تقسیم

وراثت کی تقسیم قرآن و سنت میں بڑے واضح الفاظ میں بیان کر دی گئی ہے جس میں انسان اپنی طرف سے کوئی کمی پیشی نہیں کر سکتا اور جس کا حق جتنا بنتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمادیا ہے۔ سورۃ النساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

"بیٹے کے لیے حق دو بیٹیوں کے حصے کے برابر ہے، پھر اگر صرف بیٹیاں ہوں دو سے زیادہ، تو ان کے لیے دو تہائی ہے ترکہ کا، اور اگر ایک ہو تو اس کے لیے آدھا ہے اور اس کے ماں باپ کے لیے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ترکہ کا، اگر کوئی اس کی اولاد ہو، اور اگر اس کی اولاد نہ ہو، اور وارث ہوں ماں باپ تو اس کی ماں کا، تہائی حصہ ہے، اور اگر اس کے بھائی بہنیں ہوں تو اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے اور تمہارے لیے آدھا ہے جو ترکہ چھوڑا تمہاری بیٹیوں نے اگر ان کے اولاد نہیں، اور اگر اولاد ہے تو تمہارا حصہ چوتھائی ہے" ۲۹

وراثت کی تقسیم پر آپ ﷺ نے فرمایا:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَرَّثَ جَدَّةً سُدْسًا"³⁰.

کہ رسول پاک ﷺ نے دادی و نانی کو چھٹے حصے کا وارث بنایا۔

أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلَأُولَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ^{۳۱}

میراث اُس کے حق دار لوگوں کو پہنچا دو اور جو باقی بچے تو وہ سب سے قریبی مرد کے لیے ہے۔

اگر ان آیات اور احادیث کو سامنے رکھ کر وراثت تقسیم کی جائے تو یقیناً خاندان میں وراثت صحیح حق دار تک پہنچ جائے۔ لیکن آج کا انسان اپنی مرضی سے وراثت کو تقسیم کر رہا ہے کبھی تمام دولت کسی ایک کے نام کر دی جاتی ہے اور کبھی بیٹیوں کو وراثت سے حصہ نہیں دیا جاتا۔ حالانکہ قرآن و حدیث نے واضح الفاظ میں وراثت کی تقسیم بیان کر دی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے تاکہ معاشرے میں عدل و انصاف قائم ہو سکے۔

6:- نتائج بحث

- ✓ معاشرے کی بنیادی اور اہم اکائی خاندان ہے اور مضبوط اور خوشحال خاندان ہی معاشرے کے استحکام اور خوشحالی ضامن ہے۔
- ✓ کسی بھی خاندان میں خوشحالی کی وجہ میاں بیوی کے آپس کے خوشگوار تعلقات ہیں۔ خاندان اور معاشرے کا سکون اولاد کی اچھی تربیت میں مضمر ہے۔

- ✓ خاندانی نظام میں عدم مساوات کی بہت سے وجوہات اور اسباب ہیں جن میں علم کی کمی، تربیت میں کوتاہی اور بعض معاشرتی رسومات ہیں۔
- ✓ پاکستانی خاندانی نظام میں عدم مساوات کے بہت سے مظاہر اور صورتیں ہیں جن میں بچوں میں تعلیم کے حوالے سے تفریق، تحفے تحائف دینے میں تفریق اور تقسیم وراثت اہم ہیں۔
- ✓ قرآن و سنت کی بنیادی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر خاندان سے عدم مساوات کا تدارک کیا جاسکتا ہے۔
- ✓ اولاد کے درمیان انصاف کر کے، بڑوں کی عزت و توقیر، تقسیم وراثت کے اسلامی اصولوں کو اپنا کر اور افراد خانہ میں عدل و انصاف کر کے خاندانی نظام کو بہتر اور مثالی بنایا جاسکتا ہے۔

حواشی و حوالہ جات

- ^۱ القرآن (۳۸:۱۳)
- ^۲ ماوردی، أبو الحسن علی بن محمد بن محمد بن حبیب البصری، تفسیر الماوردی، النکت والعیون، بیروت لبنان، دار الکتب العلمیة ۲۰۱۰ء (۵/۳۳۶)
- ^۳ احمد بن حنبل، مسند احمد (لاہور، مکتبہ رحمانیہ، ۱۳۲۲ھ) ج ۱۱۵
- ^۴ دہلوی، سید احمد، فرہنگ آصفیہ لاہور (رفاعہ عامہ پریس ۱۹۰۰ء) ۲/۱۷۹
- ^۵ فیروز آبادی، مولوی فیروز الدین، فیروز اللغات (لاہور، فیروز سنز لمیٹڈ، س.ن) ص ۵۸
- ^۶ زبیدی، محمد بن عبدالرزاق، تاج العروس من جواهر القاموس (دار الہدیہ، ۱۳۲۳ھ) ۱۰/۵۱
- ^۷ الموسوعة الفقهية الكويتية (مصر، مطابع دار الصفوة ۱۴۲۷ھ، ۴/۲۲۳)
- ^۸ القرآن (۵:۳)
- ^۹ القرآن (۳۸:۱۳)
- ^{۱۰} اعلوی، ڈاکٹر خالد، اسلام کا معاشرتی نظام (لاہور، المکتبۃ العلمیہ ۱۹۹۸ء) ص ۸۳
- ^{۱۱} عمری، جلال الدین نصر، اسلام کا عائلی نظام (لاہور، الہدیر پبلیکیشنز ۱۹۸۳ء) ص ۹
- ^{۱۲} رضیہ مدنی، تربیت اولاد (لاہور، اسلامک انسٹیٹیوٹ، ۲۰۲۱ء) ص ۱۹
- ^{۱۳} شبیر حسین، روحانی مسرت جسمانی قوت (لاہور، مکتبہ داستان لمیٹڈ، ۱۹۸۱ء) ص ۱۲۹
- ^{۱۴} أبو داود، سلیمان بن اشعث، سنن ابی داود (لبنان، دارالفکر، ۱۳۱۳ھ) کتاب الإجارة، باب فی الرجل ینفصل بعض ولده فی النحل، ح ۳۵۴۴
- ^{۱۵} ترمذی، محمد بن عیسیٰ سنن الترمذی (ریاض، مکتبہ دارالسلام ۱۹۹۱ء) کتاب الأحکام عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب ما جاء فی النحل والتسویة بین الولد ح ۱۳۶۷
- ^{۱۶} القرآن (۸:۱۲)
- ^{۱۷} القرآن (۱۹:۹۸)
- ^{۱۸} بخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح (بیروت، دار إحياء التراث العربی، ۱۴۲۲ھ) کتاب الأحکام، باب من استرعی رعیة فلم ینصح، ح ۷۱۵۷

۱۹ القرآن (۲۳:۱۷)

۲۰ القرآن (۳۶:۳)

۲۱ الجامع الصحیح، کتاب الأدب، باب من بسط له فی الرزق بصلۃ الرحم، ح ۵۹۸۶

۲۲ زینو، محمد بن جمیل، مترجم (ابو القاسم حافظ محمود تبسم)، اسلام میں بچوں کی تعلیم و تربیت والدین اور استاذانہ کی ذمہ داریاں (لاہور حدیبیہ پبلی کیشنز، ۲۰۰۳ء) ص ۳۳

۲۳ نظامی، مفتی محمد طلحہ، اولاد کی تربیت کیسے کریں، (راولپنڈی، مکتبہ عثمانیہ، ۲۰۱۰ء) ص ۳

۲۴ الجامع الصحیح، کتاب الأدب، باب الخذر من الغضب: ح ۶۱۱۶

۲۵ القرآن (۷۰:۱۷)

۲۶ القرآن (۹۲:۱۲)

۲۷ القرآن (۳:۳)

۲۸ سنن ابی داود، کتاب الإجارة، باب فی الرجل یفضل بعض ولده فی النحل ح ۳۵۴۴

۲۹ القرآن (۱۱، ۱۲:۴)

۳۰ ابن ماجہ، محمد بن یزید القزوی، سنن ابن ماجہ (بیروت لبنان، دارالفکر، ۱۴۱۳ھ) کتاب الفرائض، باب: میراث الجدة، ح ۲۷۲۵

۳۱ الجامع الصحیح، کتاب الفرائض، باب میراث الولد من أبیه وأمه، ح ۶۳۵۱